

TOSHKENT VILOYATI YANGIYO'L SHAHARIDAGI 4P-23B MAHALIY AHAMIYATDAGI AVTOMOBIL YO'LINING "SHERMATOV" KO'CHASIDAGI (DEHQON BOZORI OLDI) PIYODALAR HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARINI O'RGANISH

Rajabov Shahzod Dilshod o'g'li

Toshkent Davlat Transport universiteti YMAQ-13-23(iqt) guruh talabasi

Qahhorov Jasur Ilhom o'g'li

YMAL-10-23(iqt) guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21029993>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridan o'tuvchi 4P-23B avtomobil yo'lining dehqon bozori hududida piyodalarning yo'lni kesib o'tishda duch kelayotgan muammolari bag'ishlangan. Tadqiqot davomida transport oqimi jadalligi, piyodalar harakati zichligi va mavjud yo'l infratuzilmasining harakat xavfsizligiga ta'siri tahlil qilindi hamda muammoni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: harakat miqdori, piyodalar harakat oqimi, yo'l harakati xavfsizligi, transport oqimi, yo'l infratuzilmasi, piyodalar o'tish joylari, yo'l-transport hodisalari.

Abstract: This article examines pedestrian safety issues on the 4P-23B road section near the farmers' market in Yangiyol city, Tashkent region. The study analyzes traffic intensity, pedestrian flow density, and the impact of existing road infrastructure on safety, and proposes measures to improve pedestrian crossing conditions.

Key words: pedestrian traffic, road safety, traffic flow, road infrastructure, pedestrian crossings, traffic accidents.

Bugungi kunda avtomobillar sonining keskin o'sishi yo'l harakatini tashkil etish va harakat xavfsizligini ta'minlash sohasida bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolarning oqibatlarini jiddiy bo'lishi mumkin, jumladan, tirbandliklar, yo'l-transport hodisalari (YTH) va atrof-muhitning ifloslanishi.

Shu bilan birga, ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, o'limga olib kelgan yo'l-transport hodisalarining soni hali ham yuqori bo'lib, avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash tizimini tubdan isloh qilish zarurligini ko'rsatmoqda.

2025-yilda O'zbekistonda rasman 9226 ta yo'l-transport hodisasi qayd etilgan, bu 2024 yilgi 9364 tadan taxminan 1,5% kam ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili avariyalarda 2188 kishi halok bo'lgan, bu 2024-yilga (2199) nisbatan 0,5% kam, 8901 kishi jarohat olgan — 0,34% kam (8931) ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagi ma'lumotlarni taxlil qilganimizda 2025 yilda bolalar bilan bog'liq YTHlar soni yil davomida 171 ta ya'ni (9,6%) sodir bo'lgan shundan halok bo'lganlari soni esa 36 tani tashkil qiladi bu (12,8%)ga kamayganni ma'lum bo'ldi.

Bugungi kunga kelib sodir bo'layotgan YTH pasayish xotirjamlikka sabab bo'lmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga tayanib ma'lum qilinishicha, YTHlar odam o'limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ular shaxslar, oilalar va umuman mamlakatlar sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi.

So'nggi yillarda shahar hududlarida savdo markazlari va dehqon bozorlarining faoliyati kengayishi natijasida piyodalar harakati keskin oshmoqda. Ayniqsa, avtomobil yo'llari bo'yida

joylashgan bozorlar oldida piyodalar uchun xavfsiz harakat sharoitini ta'minlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Yangiyo'l shahridagi o'tuvchi qismida transport vositalari harakati jadalligi yuqori bo'lib, piyodalar yo'lni kesib o'tishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu holat yo'l-transport hodisalari yuzaga kelish xavfini oshirmoqda.

Mazkur ishda piyodalar harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 4P-23B avtomobil yo'lining "Shermatov" ko'chasi dehqon bozori oldidan tadqiqot ishlarini olib borildi. 4P-23B avtomobil yo'lining "Shermatov" ko'chasi transport vositalari harakat miqdori va tarkibini hamda piyodalar harakat miqdorini visual ya'ni kuzatuv usuli orqali tadqiqotv natijalarini amalga oshirildi. Tadqiqot ishini olib borishda "Shermatov" ko'chasi harakatlanayotgan avtomobillarning harakat jadalligini kuzatuv usulidan foydalanib soat 12⁰⁰ dan 13⁰⁰ gacha oralig'ida sinov ishlari olib borildi.

1-rasm. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridan o'tuvchi 4P-23B avtomobil yo'lining dehqon bozori hududida piyodalar o'tish joyining mavjud holati.

Kuzatuv va dala tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatdiki, bozor oldi hududida piyodalar harakati xavfsizligini tashkil etish darajasi amaldagi me'yoriy talablarga to'liq javob bermaydi. Jumladan, piyodalar o'tish joylari zarur yo'l belgilari hamda yo'lning gorizontallari yotiq chiziqlari bilan jihozlanmaganligi aniqlanib, bu holat transport va piyodalar o'zaro kesishish nuqtalarida xavf darajasining ortishiga sabab bo'lmoqda.

Mazkur sharoitda transport oqimi miqdori va tarkibining o'zgaruvchanligi, ayniqsa, ikki tasmali avtomobil yo'llarida harakat intensivligi oshgan davrlarda, yo'l-transport hodisalari yuzaga kelish ehtimolini sezilarli darajada kuchaytiradi. Shundan kelib chiqib, transport oqimi zichligining harakat xavfsizligiga ta'sirini miqdoriy baholash, shuningdek, yo'lning ekspluatatsion ko'rsatkichlarini tahlil qilish ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot doirasida avtomobil yo'lida kuzatilgan harakat miqdori hamda transport vositalari tarkibi tizimli ravishda o'rganilib, ularning natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Olingan ma'lumotlar asosida transport oqimi zichligi va uning harakat xavfsizligiga ta'siri bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshiriladi.

1-jadval

Hisob vaqti soati	Yengil avtomobil	Yuk avtomobillari yuk ko'tarishi bo'yicha				Avtobus	Velomotrans	Jami
		2 t	2-5 t	5-8 t	8t dan yuqori			
12 ⁰⁰ -12 ⁰⁵	105	8	3	2	2	0	2	120
12 ⁰⁵ -12 ¹⁰	98	5	2	1	1	1	0	108
12 ¹⁰ -12 ¹⁵	112	9	3	2	3	0	1	129
12 ¹⁵ -12 ²⁰	123	4	5	3	1	0	0	136
12 ²⁰ -12 ²⁵	117	10	3	2	2	0	1	134
12 ²⁵ -12 ³⁰	108	9	2	1	0	1	2	121
12 ³⁰ -12 ³⁵	110	6	4	3	2	0	0	125
12 ³⁵ -12 ⁴⁰	121	8	7	2	1	0	1	139
12 ⁴⁰ -12 ⁴⁵	119	11	5	2	1	0	0	138
12 ⁴⁵ -12 ⁵⁰	101	7	3	2	0	1	3	114
12 ⁵⁰ -12 ⁵⁵	96	8	7	0	2	0	1	113
12 ⁵⁵ -13 ⁰⁰	125	5	6	3	3	0	0	142
Jami	1335	90	50	23	18	3	11	1519

2-rasm. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridan o'tuvchi 4P-23B avtomobil yo'lida harakat miqdorini vaqtlar o'raligida o'zgarish gistogrammasi.

3-rasm. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridan o'tuvchi 4P-23B avtomobil yo'lida transport vositalarining turlari bo'yicha o'zgarish siklogrammasi.

Ushbu yo'l uchastkasida harakat oqimi aralash turdagi ekanligini anglatadi. Transport vositalarining turli ekspluatatsion-parametrik xususiyatlari (tezlik, tezlanish, tormozlanish dinamikasi, gabarit o'lchamlari va yuklanish darajasi) oqimning strukturaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, yuk avtomobillarining 12 % ulushga egaligi harakat tezligining o'rtacha qiymatini pasaytirishi, oqim zichligining ortishiga hamda yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyatining kamayishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, velosipedchilarning ulushi nisbatan kam (1 %) bo'lishiga qaramay, ularning past tezlikda harakatlanishi va himoyalangan ishtirokchi ekanligi sababli umumiy oqim xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Aralash oqim sharoitida tezliklar farqi (ΔV) ortishi transport vositalari o'rtasidagi xavfli yaqinlashuv ehtimolini oshiradi, bu esa yo'l-transport hodisalari xavfining ortishiga olib keladi.

Shunday qilib, 4P-23B avtomobil yo'lida transport oqimining tarkibiy jihatdan aralashligi yo'l harakatini tashkil etish jarayonida differensial yondashuvni talab etadi. Harakat xavfsizligini ta'minlash, oqim barqarorligini oshirish hamda yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyatini optimallashtirish maqsadida muhandislik-rejalashtirish, tashkiliy va texnik choratadbirlarni kompleks ravishda qo'llash zarur hisoblanadi.

4-rasm. 4P-23B avtomobil yo'lining "Shermatov" ko'chasidagi noqulay vaziyat.

Kuzatuv natijalariga ko'ra, 4P-23B avtomobil yo'lining "Shermatov" ko'chasi hududida, Yangiyo'l dehqon bozori oldi qismida piyodalar harakat miqdori yosh toifalari hamda yo'nalishlar kesimida tadqiq etildi. Piyodalar oqimi ko'z bilan kuzatish (vizual) usuli asosida hisobga olinib, olingan ma'lumotlar 2-jadvalda keltirildi. Kuzatuv ishlari asosan ertalabki tig'iz davr — soat 8:00 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida olib borildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, mazkur yo'l uchastkasida piyodalar uchun svetofor mavjud bo'lsa-da, u bozor hududining asosiy kirish-chiqish nuqtasidan taxminan 200 metr masofada, amaliy jihatdan noqulay joyda o'rnatilgan. Natijada piyodalar belgilangan va jihozlangan o'tish joyidan foydalanmasdan, o'zlari uchun qulay deb topilgan nuqtalardan yo'lni kesib o'tishi aniqlandi. Yangiyo'l bozor va savdo hududlari yaqinida piyodalar ustuvorligini ta'minlash ya'ni piyodalar bilan bo'g'liq bo'lgan yo'l-transport hodisalari bolish ehtimolini oldini olish lozim.

2-jadval

Harakat tarkibi		Soatlar mobaynidagi harakat miqdori		Harakat miqdorining yosh bo'yicha ifodalanishi dona
		8:00-9:00		
Harakat yo'nalishi		X	Y	
Piyodalar (yosh)	7 - 8 yoshi	15	12	27
	8 - 10 yoshi	21	13	34
	10 - 12 yoshi	30	27	57
	12 - 15 yoshi	34	45	79
	15-20 yoshi	39	23	62
	20-30 yoshi	46	37	83
	30-40 yoshi	20	22	42
	40-50 yoshi	17	13	30
	50-60 yoshi	11	5	16
	60 yoshdan katta	5	4	9
Jami miqdor		238	201	439

5-rasm. 4P-23B avtomobil yo'lida piyodalar harakat miqdorini o'zgarish grafigi.

Rasmdam ma'lumki piyodalar harakat miqdori ertalab 8⁰⁰ dan 9⁰⁰gacha X va Y yo'nalishi bo'yicha harakatlangani aniqlandi.

Yuqoridagi kuzatuv va dala tadqiqotlari natijalariga tayangan holda, 4P-23B avtomobil yo'lining **Shermatov ko'chasi** kesimida piyodalar harakat miqdori va tarkibi o'rganildi hamda tahlil qilindi (5-6-rasmlar). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, piyodalar harakati belgilangan piyodalar o'tish joylarida emas, balki ular uchun qulay deb topilgan, ammo harakat xavfsizligi talablariga javob bermaydigan nuqtalarda amalga oshirilmoqda.

6-rasm. 4P-23B avtomobil yo'lida piyodalarni yoshlari bo'yicha taqsimlanish sikligrammasi

Kuzatuvlar jarayonida piyodalar oqimining sezilarli qismi yo'lni ruxsat etilgan joylardan tashqarida kesib o'tayotgani aniqlandi. Bu holat yo'l harakati xavfsizligi darajasining pasayishiga, transport vositalari bilan to'qnashuv xavfining ortishiga hamda yo'l-transport hodisalari yuzaga kelish ehtimolining oshishiga sabab bo'lmoqda.

Piyodalar tarkibi yosh toifalari bo'yicha tahlil qilinganda, yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari ko'proq yoshlar orasida uchrayotgani kuzatildi. Shu bilan birga, katta yoshdagi piyodalar ham har doim ham namuna bo'la olmayotgani, ayrim hollarda yo'l harakati

qoidalarini bila turib yoki yetarlicha anglamagan holda buzayotganliklari aniqlandi. Bu esa ijtimoiy mas'uliyat va harakat madaniyati darajasini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Piyodalarning belgilangan o'tish joylaridan foydalanmasligi transport oqimining uzluksizligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Haydovchilar keskin tormoz berishga yoki tezlikni pasaytirishga majbur bo'ladi, natijada transport oqimining zichligi ortadi va o'tkazuvchanlik qobiliyati kamayadi. Bundan tashqari, tezlik rejimining tez-tez o'zgarishi yoqilg'i sarfining ortishiga, atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorining ko'payishiga hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirning kuchayishiga olib keladi.

Shuningdek, bunday sharoit haydovchilarning psixo-emotsional holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, harakatlanish jarayonini murakkablashtiradi va xavflilik darajasini oshiradi buning natijasida yo'l transport hodisalari soni ortishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalariga rioya etilishi, belgilangan piyodalar o'tish joylaridan oqilona va to'g'ri foydalanilishi:

- yo'l-transport hodisalari sonining kamayishiga;
- transport oqimining barqaror harakatlanishiga;
- haydovchilar uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratilishiga;
- vaqt tejalishiga;
- ekologik ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Shu sababli, piyodalar harakatini tartibga solish, yo'l belgilari va chiziqlarini to'liq jihozlash, profilaktik targ'ibot ishlarini kuchaytirish hamda harakat madaniyatini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-y. PF-158-son "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.10.2023-y. PQ-330-son "Yo'l xo'jaligi sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
3. Азизов Қ.Х., Дарабов М., Сайфутдинова Р.А. Обеспечение безопасности движения на городских улицах. - Т.: ТАДИ, 2009. - 132 с.
4. O'zDSt 3283-2023. O'zbekiston Respublikasining Davlat Standarti. "Yo'l belgilari. Umumiy texnik shartlar". O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi. Toshkent, 2023- 120 b.
5. O'zDSt 3419-2022. O'zbekiston Respublikasining Davlat Standarti. "Yo'l chiziqlari. Texnikaviy shartlar". Toshkent, 2022-50 b.
6. O'MSt 349-2024. O'zbekiston Respublikasining Davlat Standarti. "Yo'l svetoforlari. Turlari va asosiy parametrlari. Umumiy texnik talablar. Sinov usullari". Toshkent, 2024 — 28 b.
7. SHNQ 2.05.02-23 "Avtomobil yo'llari. Loyihalash talablari". O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Toshkent sh., 2023 y., 106 bet.
8. SHNQ 2.07.01-23 "Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish". O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Toshkent, 2023 y., 107 bet.
9. МШН 25:2005 Указание по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. Ташкент 2005 г. - 302 стр.

10. Азизов К.Х. Основы организации безопасности движения: Учебник для вузов. Т.: “Фан ва технология”, 2012. - 262с.
11. Азизов К.Х., Садилов И.С. Анализ дорожно-транспортных происшествий в зоне пешеходных переходов. // Сборник докладов седьмой международной конференции посвященной 70 лет Санкт- Петербург 21-22 сентябрь 2006 г. 393-394 с.
- 12.Sodiqov I.S., Azizov K.X., O'roqov A.X. "Avtomobil yo'llarini obodonlashtirish va jihozlash". Darslik. «Transport» nashriyoti, T.: 2022, 506 bet.
- 13.Азизов К.Х., Садилов И.С. Режим движения автомобилей и пешеходов на городских улицах. // «Наука и техника в дорожной отрасли», - 2007, №3, с. 14-16.
- 14.Азизов К.Х., Садилов И.С. Основные направления обеспечения безопасности движения в республике Узбекистан. // Вестник ТАДИ №1. Ташкент 2009 г. 72-80 с.
- 15.Q.X. Azizov, R.A. Abduraxmanov, Q.N. Musulmonov. Yo'l-transport hodisalarini elektron hisobga olish bo'yicha yo'riqnoma (Avtomobil yo'llari qo'mitasi hududiy boshqarmalari va korxonalari uchun). Toshkent — 2020, 16 b.

